

I COBRAG

I CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE AGRONOMIA

Tecnologias Avançadas e Sustentabilidade no Desenvolvimento Agrônomo
26 e 27 de maio de 2025

BEM-ESTAR ANIMAL E SUSTENTABILIDADE NA SUINOCULTURA: EFEITOS ECONÔMICOS DA CONFORMIDADE AMBIENTAL

Henry Bruno Schwab¹
Telma Regina Stroparo²
Mônica Aparecida Bortolotti³

¹Ciências Contábeis – Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO,
henrybunos@hotmail.com

²Ciências Contábeis – Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO,
telma@unicentro.br

³Ciências Contábeis - Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR,
monica.bortolotti@unespar.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.15628040

Resumo

A suinocultura brasileira enfrenta crescentes exigências relacionadas à sustentabilidade ambiental e ao bem-estar animal, aspectos fundamentais para a conformidade regulatória e a competitividade no mercado. Neste viés, o presente artigo tem como objetivo analisar os efeitos econômicos da adoção de práticas de bem-estar animal na produção de suínos. O lócus da pesquisa é uma propriedade integrada do município de Prudentópolis (PR). Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso com abordagem híbrida (qualitativa e quantitativa), combinando observação direta com análise documental de três lotes sucessivos de terminação, totalizando 3.966 suínos. A análise abrangeu indicadores zootécnicos (ganho de peso diário, conversão alimentar, taxa de mortalidade) e econômicos (custo total por animal, custo por quilo vivo, ROI). Os resultados indicam que práticas voltadas ao bem-estar animal — como controle térmico, biossegurança, ambiência adequada e gestão sanitária — contribuíram para a melhoria do desempenho produtivo, redução do uso de antibióticos e diminuição progressiva dos custos de alimentação por animal. Dentre os resultados é possível aferir que a conformidade ambiental aliada ao bem-estar revela-se uma estratégia eficaz de sustentabilidade na suinocultura contemporânea.

Palavras-Chaves: Suinocultura; Bem-estar animal; Sustentabilidade; Conformidade ambiental; Gestão rural.

1. INTRODUÇÃO

Durante o período de colonização do Brasil, a carne suína desempenhou um papel fundamental na alimentação da população, a partir da década de 1920, descendentes de italianos e alemães que vieram do Rio Grande do Sul estabeleceram-se no oeste de Santa Catarina. Entre as tradições que os colonos tinham, destacava-se a criação de pequenos animais, atividade para a subsistência familiar. Nos anos de 1940, o setor foi muito importante na criação de pequenas agroindústrias que fizeram, na região oeste de Santa Catarina, surgir a moderna suinocultura no país (Embrapa, 2023).

O Brasil é o único país da América do Sul entre os dez maiores produtores de carne suína, e em constante crescimento, avançando cada vez mais a cada ano (Rappa, 2014). Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2023, o Paraná registrou um aumento na produção de suínos, com 660,63 mil unidades a mais em comparação com 2022, destacando-se como líder nacional na produção de proteína animal (Seab, 2024). Em 2023, o setor observou aumento nas exportações da carne suína, até novembro foram vendidas 153,6 mil toneladas, gerando uma receita de 345,3 milhões de dólares, um aumento de 12,4% em comparação com 2022 (Almeida, 2024).

As empresas que abatem suínos e processam carne suína podem ser divididas em dois grupos: as líderes de mercado e aquelas que operam em mercados regionais e locais. As líderes de mercado buscam ganhos maiores, levando suas marcas nos produtos processados, elas adotam a integração da produção, são grandes organizações com muitas unidades industriais e mercado internacional. Já as empresas de menores, que atuam em nichos de mercado, trazem uma diversidade de formas e estratégias, nelas estão as micro, pequenas e médias empresas, cooperativas, agroindústrias familiares e outras associações (Rappa, 2014).

Neste viés, um aspecto relevante e que impacta diretamente não apenas os processos produtivos, mas os resultados econômicos da atividade é a ampla e densa legislação ambiental. Pesquisas tem sido realizada no mundo todo discutindo os desafios relacionados aos impactos ambientais, como a emissão de gases de efeito estufa, a contaminação de recursos hídricos e a gestão inadequada de resíduos (Makara et al., 2019; Tzanidakis et al., 2021). Discute-se ainda, entre outros, o bem-estar animal, as contribuições para as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a má qualidade do ar, a degradação do solo, o mau cheiro e o risco de zoonoses (Tzanidakis et al., 2021; Van Baelen et al., 2024; Zhang et al., 2024; Kreczkuski et al., 2024)

Internamente, a legislação que regula a suinocultura no Brasil é bem definida e tem de ser observada pelos produtores. Ainda que existam algumas diferenças entre os estados, os requisitos para os produtores são muito parecidos (Sebrae, 2016, p.18). “O Licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. O objetivo do

licenciamento é compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com um meio ambiente ecologicamente equilibrado” (Ibama, 2024). O uso de sistemas eficientes de manejo de resíduos, energias renováveis, diminuição no uso de antimicrobianos, investimento no bem-estar animal e a expansão no aspecto social são algumas das abordagens que estão sendo adotadas. Elas não apenas reforçam a confiança do cliente, mas também favorecem o ambiente e o desenvolvimento de um processo suíno muito mais produtivo e sustentável (Topgen, 2023).

Nesse cenário, tratando especificamente do aspecto bem-estar verifica-se a centralidade do assunto não apenas como imperativo ético, mas também como variável econômica e sanitária relevante. Estudos demonstram que ambientes adequados, ambiência controlada, alimentação balanceada, acesso contínuo à água potável e práticas de manejo humanizadas podem reduzir a incidência de doenças, o uso de antibióticos, a mortalidade e os custos operacionais, ao mesmo tempo em que melhoram a conversão alimentar e o ganho de peso diário (Fernandes, 2024; World Animal Protection, 2022). A adoção dessas práticas tem sido formalizada por normativas nacionais, como a Instrução Normativa nº 113 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU)

Por outro lado, a conformidade com a legislação ambiental impõe desafios e custos adicionais à produção, exigindo investimentos em infraestrutura, biossegurança e gestão de resíduos. O licenciamento ambiental, o manejo adequado dos dejetos e a rastreabilidade da produção tornaram-se exigências que impactam diretamente na rentabilidade, sobretudo em propriedades integradas de pequeno e médio porte (Ibama, 2024; Sebrae, 2016). A compreensão da relação entre essas exigências e os resultados econômicos é, portanto, essencial para a tomada de decisões no campo da gestão rural e contábil.

Este artigo tem como objetivo analisar os efeitos econômicos da adoção de práticas de bem-estar animal na suinocultura integrada, com base na avaliação de três lotes produtivos sucessivos em uma propriedade localizada no município de Prudentópolis, Paraná. A pesquisa parte da hipótese de que a conformidade ambiental, aliada à promoção de bem-estar animal, não apenas atende às normativas vigentes, mas também favorece o desempenho técnico e econômico da atividade. Por meio de uma abordagem híbrida — combinando observação direta, dados produtivos e análise contábil — o estudo busca evidenciar como a sustentabilidade pode ser incorporada como diferencial competitivo e estratégico na suinocultura contemporânea.

Diante desse contexto, a questão que orienta a investigação é: de que maneira as práticas aplicadas para o bem-estar animal influenciam o desempenho produtivo e os custos de produção na suinocultura sob regime de integração?

2. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como pesquisa aplicada, de abordagem híbrida (qualitativa e quantitativa), com delineamento descritivo e técnica de estudo de caso. A escolha metodológica justifica-se pela necessidade de compreender os efeitos das práticas de bem-estar animal sobre os resultados econômicos e produtivos da suinocultura integrada, considerando a realidade específica de uma propriedade rural localizada no município de Prudentópolis, Paraná.

O estudo de caso foi realizado em uma granja de terminação de suínos, composta por duas estruturas físicas com capacidade total para 2.600 animais. A propriedade opera sob regime de integração com agroindústria, sendo responsável pela infraestrutura, manejo e ambiência, enquanto a empresa integradora fornece os leitões, a ração, a assistência veterinária e o cronograma zootécnico. O ciclo produtivo monitorado envolve três lotes sucessivos, com entrada de suínos entre abril de 2024 e março de 2025.

Os dados foram coletados por meio de observação direta das práticas de manejo, registros internos da propriedade e planilhas de controle técnico-econômico. As variáveis analisadas incluem: taxa de mortalidade, consumo de ração por animal, conversão alimentar, ganho de peso diário (GPD), uso de antibióticos, custo da ração por animal, custo por quilo vivo produzido, receita bruta estimada, margem de contribuição, retorno sobre o investimento (ROI) e *payback* simples.

A análise qualitativa concentrou-se na descrição e categorização das práticas de bem-estar animal adotadas, à luz das Cinco Liberdades propostas por Brambell (1965) Broom (1991, 1986) e das diretrizes normativas estabelecidas pela Instrução Normativa nº 113/2020 do MAPA. Já a análise quantitativa envolveu a comparação dos indicadores produtivos e econômicos entre os três lotes, destacando tendências e correlações associadas ao grau de conformidade com o bem-estar animal.

A sistematização dos dados foi realizada com apoio de planilhas eletrônicas, possibilitando o cálculo de métricas econômicas clássicas (receita, custo, lucro) e indicadores

gerenciais (ROI, ponto de equilíbrio e margem de contribuição). As análises visaram evidenciar se a adoção de práticas alinhadas ao bem-estar animal resultou em melhorias no desempenho técnico e na eficiência econômica da unidade produtiva.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Legislação Ambiental aplicada à Atividade Suinícola

O licenciamento ambiental é uma garantia do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é a autorização dada ao empresário para desenvolver atividades que podem causar impacto ao ambiente. As atividades sujeitas ao licenciamento devem ser acompanhadas de um estudo e relatório de impacto ambiental (Giacomelli; Eltz, 2018).

Rigorosos padrões de controle são aplicados aos produtos do agronegócio devido aos riscos de anormalidades que podem prejudicar o meio ambiente, a saúde humana, animal e vegetal. Esses padrões garantem a segurança e qualidade dos produtos em todas as fases da produção até o descarte, incluindo aspectos ambientais, químicos, biológicos, físicos, visuais e ambientais (Eckhard, 2023).

Os primeiros programas e leis estaduais de meio ambiente eram feitos com base em considerações econômicas e olhavam à regulamentação do acesso a recursos naturais, eles não tinham compreensão da importância da preservação do planeta ou ignoravam completamente. Eram priorizadas as metas das indústrias do estado para o seu desenvolvimento (Barsano; Barbosa, 2017).

De acordo com as pesquisas do naturalista francês Geoffrey de Saint-Hilaire realizadas em 1835, o termo "meio ambiente" foi usado para descrever não apenas o espaço onde um ser vivo se encontra ou se move, mas também o que o rodeia. Embora a definição seja simples, ela reflete o interesse dos humanos em compreender como os seres vivos existem (Barsano; Barbosa, 2016).

A conscientização dos produtores rurais sobre o meio ambiente é aumentada por eventos como assoreamento, desertificação, instabilidade de chuvas, poluição do meio ambiente, temperaturas, ventos fortes, geadas, chuvas de granizo, aumento de pragas e epidemias, também a extinção de predadores naturais, em parte devido às ações humanas (Eckhard, 2023).

A legislação ambiental brasileira evoluiu com o tempo, refletindo a crescente importância dos valores ambientais na legislação e na política do país. Antes do lançamento da Lei n. 6.938/81 as normas ambientais eram dispersas e se concentravam principalmente em regulamentos específicos para a utilização e proteção de recursos naturais, sem uma base clara

ecológica. Ao longo desse tempo, os interesses econômicos e a saúde humana foram priorizados na proteção ambiental, influenciada por uma divisão entre homem e natureza. Só na década de 1980, com a Lei n. 6.938/81, os princípios ambientais começaram a ser incorporados de forma mais consistente ao sistema jurídico do Brasil (Fensterseifer; Sarlet; Machado, 2015).

Destaca Fiorillo, 2019, p. 185 “Os instrumentos fundamentais que devem nortear as decisões na área ambiental são: a avaliação dos seus impactos (Lei n. 6.938, art. 9o, III) e o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (Lei n. 6.938, art. 9o, IV)”.

A Instrução Normativa 113, no Brasil, é a primeira legislação a abordar exclusivamente a criação comercial de suínos com ênfase no bem-estar animal. Ela estabelece diretrizes e prazos para a implementação de boas práticas de manejo e cuidado com os animais na produção (Oliveira, 2024). Conforme está no Art.1º da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº. 237/97 estabelece que:

Art. 1º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.

IV166 – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados (CONAMA nº. 237/97, 1997, p.2).

Os órgãos encarregados de verificar os requisitos e emitir licenças ambientais incluem o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), as agências estaduais e do Distrito Federal de Meio Ambiente, bem como os órgãos municipais de Meio Ambiente (Canal Rural, 2023). O Sistema da Federação da Agricultura do Estado do Paraná/Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná (FAEP/SENAR-PR) foi fundamental na criação da Lei da Integração (Lei 13.288/2016), que criou um canal de comunicação com representantes das agroindústrias e produtores para discutir questões importantes da cadeia produtiva (CNA Brasil, 2022).

Os produtores devem seguir rigorosamente a legislação bem definida que regulamenta o setor. Esses requisitos em geral são uniformes entre os estados, e precisam ser atendidos, são eles a Autorização Ambiental, Anuência Prévia do município, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação (Sebrae, 2016).

3.2 Sustentabilidade e Bem-Estar Animal na Produção Animal

A sustentabilidade passa por atender as necessidades do presente sem comprometer as capacidades das gerações futuras, mantendo sempre um equilíbrio entre os conceitos de sustentabilidade ambiental, social e econômica (Batán, 2022). A sustentabilidade ambiental mostra como utilizar os recursos naturais de maneira consciente para que eles continuem disponíveis no futuro para diminuir problemas como poluição, efeito estufa, aquecimento global e o esgotamento de recursos. O desafio é equilibrar o desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente fazendo valer essas medidas da sustentabilidade (Enciclopédia Significados, 2024).

Sem avanços no conhecimento, na ciência, na tecnologia e na inovação, não é possível apoiar uma população mundial crescente que consome os recursos limitados do planeta, nem gerenciar e fornecer serviços básicos em sociedades urbanas onde milhões de pessoas vivem em espaços cada vez mais limitados (Oliveira; Leoneti; Cezarino, 2019; Lopes, Stroparo, 2022; Stroparo et al, 2023)

A sociedade espera que as zonas rurais contribuam para um mundo mais sustentável, garantindo que os alimentos sejam produzidos com menor consumo de água. Desta forma, será possível proteger a qualidade do ar, das águas e do solo, reverter a manipulação ambiental e preservar a biodiversidade. A partir disso, pode-se constatar que os desafios e responsabilidades enfrentadas pelas empresas municipais e rurais são enormes (Zuin; Queiróz, 2019).

A fim de atender à crescente demanda por alimentos, a suinocultura sustentável deve ser feita sem comprometer a capacidade das gerações futuras de consumir seus próprios alimentos. Atualmente, com a urbanização e a alta demanda por alimentos, isso é especialmente importante (Hickmann, 2021).

Grande parte do impacto ambiental da suinocultura ocorre devido à falta de gestão correta dos resíduos sólidos e líquidos gerados pelas atividades suínícolas. As águas residuais resultantes de uma carga orgânica elevada são frequentemente despejadas em fontes de água e podem contaminar as águas subterrâneas e, portanto, os recursos hídricos na área da exploração

agrícola. Além disso, a suinocultura causa poluição do ar e danos à camada de ozônio, principalmente pela emissão de gases como metano e óxido nitroso (Carvalho et al., 2015).

Os consumidores de proteína animal estão cada vez mais preocupados com a sustentabilidade devido ao aumento da consciência ambiental. Eles estão atentos as práticas de produção que sejam ecologicamente corretas, socialmente responsáveis e que garantam o bem-estar dos animais. Em resposta, a cadeia suinícola tem investido em novas tecnologias e práticas para atender a essas expectativas, adotando sistemas de manejo de resíduos mais eficientes, uso de energia limpa, dietas mais balanceadas, menos antimicrobianos e melhores condições de bem-estar animal. Ao reconhecer o papel vital da produção de carne suína na indústria alimentar mundial, esses esforços visam reduzir a pegada de carbono, reduzir o uso de recursos naturais e promover a biodiversidade (Topgen, 2023).

Com a adoção das práticas sustentáveis, o manejo dos dejetos de suínos deixou de ser somente um desafio e passou a gerar oportunidades para os produtores, pois os dejetos quando tratados de forma adequada, podem ser aproveitados em outras atividades, como a fertilização de pastos e plantações. A compostagem desses resíduos permite ser utilizado como adubo orgânico em diferentes propriedades, promovendo uma agricultura mais sustentável e produtiva (Agrishow, 2023).

Por isso, a ONU definiu um conjunto de metas globais com o objetivo de diminuir os impactos negativos e aumentar os impactos positivos das atividades humanas na sociedade e no meio ambiente. Então foram estabelecidos 17 ODS, dos quais têm natureza ampla e podem ser aplicados a qualquer setor econômico (Topgen, 2024).

O bem-estar animal é um importante tema na agropecuária nos dias de hoje, promovendo a ética, sustentabilidade e produtividade. Promover esse bem-estar aos animais atende às leis, aos consumidores e melhora as práticas de criação (Fernandes, 2024). Com isso surgiram as Cinco Liberdades do bem-estar animal figura 1, no Reino Unido em 1965 com o Relatório Brambell, que fez investigações sobre as condições dos animais em sistemas intensivos. De início era recomendado que os animais tivessem liberdade para se movimentar e se limpar, então com o passar do tempo essa ideia evoluiu para um padrão global de bem-estar animal (MAPA, 2024).

Figura 1. Cinco Liberdades do Bem-Estar Animal

Fonte: Adaptação Ministério do Meio Ambiente, (2024)

As Cinco Liberdades ajudam a garantir o bem-estar dos animais, evitando qualquer tipo de sofrimento, que também com base na ciência, tem reconhecido que sentir emoções positivas é importante para garantir a qualidade de vida dos animais (World Animal Protection, 2022).

A sustentabilidade na agropecuária contemporânea ultrapassa a racionalização do uso de insumos e a mitigação de impactos ambientais. Trata-se de um conceito multidimensional que compreende a integração entre os pilares ecológico, social e econômico, orientando a produção para que seja capaz de atender às necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras (Batán, 2022). No contexto da suinocultura, essa abordagem demanda práticas produtivas que conciliem eficiência zootécnica, conformidade legal e respeito à vida animal.

Entre os princípios que sustentam a produção animal sustentável, o bem-estar animal desponta como eixo normativo e técnico cada vez mais central. Reconhecido por organismos internacionais e incorporado à legislação brasileira — como a Instrução Normativa nº 113/2020 do MAPA — o bem-estar é definido a partir das chamadas Cinco Liberdades: estar livre de fome e sede; de desconforto físico; de dor, injúrias ou doenças; de medo e estresse; e ser livre para expressar comportamentos naturais (Ministério do Meio Ambiente, 2024; World Animal Protection, 2022).

A atenção a essas liberdades não se configura apenas como obrigação moral, mas como estratégia de eficiência produtiva. Estudos recentes evidenciam que suínos criados em condições adequadas de ambiência, manejo sanitário e nutrição equilibrada apresentam melhor conversão alimentar, menor taxa de mortalidade e maior ganho médio diário de peso (Zhang et al., 2024; Tzanidakis et al., 2021). A ambiência controlada — por meio da regulação térmica e ventilação — e o acesso irrestrito à água limpa, por exemplo, têm efeitos diretos sobre a fisiologia dos animais, influenciando positivamente o desempenho zootécnico e reduzindo a necessidade de medicamentos.

Nesse sentido, a suinocultura sustentável deve ser compreendida como um sistema de produção que utiliza tecnologias e práticas de manejo que minimizam os impactos ambientais e promovem a saúde e o bem-estar dos animais, ao mesmo tempo em que garante a viabilidade econômica da atividade (Agrishow, 2023; Carvalho et al., 2015). A correta gestão de dejetos, por exemplo, por meio de compostagem e fertirrigação, além de reduzir a carga poluidora da atividade, contribui para o ciclo de nutrientes nas propriedades e para a redução do uso de fertilizantes químicos.

A conformidade com a legislação ambiental e sanitária, portanto, não deve ser vista como um entrave ao desenvolvimento da atividade, mas como uma condição estruturante para sua permanência no longo prazo. A articulação entre os princípios do bem-estar animal e a gestão contábil dos custos de produção constitui uma dimensão estratégica da sustentabilidade agropecuária. Isso porque práticas sustentáveis bem implementadas, embora possam exigir investimentos iniciais, tendem a gerar retornos econômicos por meio da melhoria dos indicadores produtivos, redução de perdas e valorização dos produtos perante mercados mais exigentes (Topgen, 2024; Oliveira, 2024).

Assim, o bem-estar animal, ao ser incorporado como parte da racionalidade de gestão na suinocultura, deixa de ser apenas um requisito normativo e passa a ser um componente central da eficiência econômica, da aceitação de mercado e da sustentabilidade sistêmica da atividade agropecuária.

2.2 Práticas de Bem-Estar Animal Aplicadas à Suinocultura

A implementação de práticas de bem-estar animal na suinocultura tem ganhado destaque como exigência ética, regulatória e estratégica diante de um cenário em que consumidores, mercados e legislações demandam sistemas produtivos mais humanizados, eficientes e sustentáveis. No caso da propriedade analisada neste estudo, observam-se múltiplas ações alinhadas ao conceito ampliado de bem-estar animal, que pode ser compreendido por

meio das *Cinco Liberdades* estabelecidas pelo Relatório Brambell no Reino Unido em 1965, amplamente difundidas pela World Animal Protection (2022) e incorporadas às normativas brasileiras, como a Instrução Normativa nº 113 do MAPA.

Entre as práticas observadas, destaca-se o controle ambiental e térmico por meio de lonas reguláveis acionadas por manivelas, que permitem a ventilação natural das instalações conforme as condições climáticas, reduzindo o estresse térmico dos animais. Essa medida atende à liberdade de estar livre de desconforto físico e térmico, sendo fundamental para a eficiência metabólica e a conversão alimentar.

Outro aspecto relevante é o fornecimento contínuo de água potável, proveniente de poço artesiano, armazenada em caixas d'água específicas, inclusive destinadas à diluição de medicamentos. A oferta adequada de água, além de atender a uma necessidade fisiológica essencial, contribui para a prevenção de doenças digestivas e urinárias, estando relacionada à liberdade de estar livre de fome e sede.

A alimentação é igualmente controlada por meio de sistema de silos automatizados e carrinhos distribuidores, com ração tabelada por fase produtiva. Essa estratégia reduz a competição e o desperdício de alimento, assegurando nutrição balanceada e adequada ao ganho de peso e desenvolvimento dos suínos.

Em termos de biossegurança e sanidade, a propriedade adota o vazio sanitário entre os lotes, com higienização completa das instalações e uso de detergentes específicos fornecidos pela integradora. Além disso, dispõe de equipamentos como lavadora de pressão, rodos e vassouras para a limpeza periódica, atendendo à liberdade de estar livre de dor, injúrias ou doenças. Os dados levantados indicam uma tendência de redução na mortalidade e no uso de antibióticos ao longo dos lotes, especialmente no terceiro ciclo, evidenciando melhorias no manejo preventivo.

A identificação individual dos animais é realizada por meio de *mossa*, método que permite rastrear a origem dos suínos e facilita a investigação de causas de mortalidade, reforçando a gestão sanitária e o controle zootécnico. Essa prática é um exemplo de rastreabilidade que fortalece a responsabilização na cadeia produtiva, contribuindo para a liberdade de expressar comportamentos naturais e para a liberdade de estar livre de medo e estresse, ao permitir diagnósticos e intervenções mais eficazes.

Por fim, o manejo de resíduos é realizado com compostagem de animais mortos e sistema de fertirrigação com dejetos líquidos tratados. Essa prática não apenas cumpre exigências legais ambientais, como também evita o descarte inadequado de resíduos,

promovendo a sustentabilidade do sistema e prevenindo a contaminação ambiental — um fator indiretamente relacionado à saúde dos animais.

Essas práticas integradas demonstram que o bem-estar animal não se resume à ausência de sofrimento, mas à construção de ambientes que permitam o desenvolvimento fisiológico e comportamental adequado dos animais, com reflexos positivos tanto na produtividade quanto na eficiência econômica da atividade. Os resultados analisados nos três lotes indicam correlação entre o aumento da conformidade com práticas de bem-estar e os indicadores de desempenho produtivo, reforçando a tese de que bem-estar e sustentabilidade são dimensões interdependentes e mutuamente reforçadoras na suinocultura moderna.

2.1 Sustentabilidade e Bem-Estar Animal na Produção Animal

A sustentabilidade nas atividades agropecuárias é um conceito que envolve não apenas a gestão racional dos recursos naturais, mas também a dimensão ética, social e econômica da produção animal. Segundo a definição consagrada por Brundtland (1987), o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades. No âmbito da produção animal, esse conceito é ampliado para incluir o bem-estar dos animais como elemento estruturante, considerando a crescente sensibilidade social, os avanços científicos na etologia e a regulação normativa da atividade zootécnica.

A consolidação do conceito de bem-estar animal se dá, sobretudo, a partir do Relatório Brambell, publicado em 1965 no Reino Unido, o qual introduziu as Cinco Liberdades Fundamentais como referência internacional. Estas liberdades — estar livre de fome e sede; de desconforto; de dor, injúrias ou doenças; de medo e estresse; e livre para expressar comportamentos naturais — tornaram-se a base para legislações e protocolos de manejo no mundo todo (Brambell, 1965; Fawc, 1992).

Autores como Donald Broom (1991) reforçam a ideia de que o bem-estar deve ser compreendido como o estado de um indivíduo em relação às tentativas de se adaptar ao ambiente. Nesse sentido, o bem-estar não é apenas a ausência de sofrimento, mas a possibilidade de o animal experienciar estados positivos. Para Fraser (1999; 2008), o bem-estar animal resulta da interação de três componentes: o funcionamento biológico, os sentimentos dos animais e a expressão de comportamentos naturais, sendo necessário equilibrar essas dimensões no desenho dos sistemas produtivos.

Na suinocultura intensiva, o bem-estar animal tem ganhado atenção especial por envolver sistemas confinados, elevada densidade animal e uso intensivo de recursos

tecnológicos. A literatura mostra que a ambiência inadequada, o estresse térmico, a competição por alimento e a deficiência de água afetam negativamente o desempenho zootécnico, elevam a ocorrência de doenças e aumentam a mortalidade (Broom, 2011; Hemsworth; Barnett, 2000). Por outro lado, a implementação de práticas que asseguram conforto térmico, acesso contínuo a alimento e água, condições sanitárias apropriadas e interação positiva com os tratadores pode resultar em melhoria significativa na conversão alimentar, ganho médio diário e qualidade da carcaça (Fraser, 2008; Hickmann, 2021; Stroparo et al, 2024)

No contexto brasileiro, a Instrução Normativa nº 113 do MAPA (2020) representa um marco regulatório ao estabelecer diretrizes específicas para a criação comercial de suínos, com foco no bem-estar animal. Esta normativa incorpora os princípios das Cinco Liberdades e exige que os produtores adotem protocolos de biossegurança, ambiência controlada, monitoramento sanitário e manejo ético. Tais práticas, embora possam demandar investimentos iniciais, tendem a gerar ganhos econômicos ao reduzir o uso de antibióticos, melhorar os indicadores zootécnicos e atender aos requisitos de mercados cada vez mais exigentes (Sebrae, 2016; Topgen, 2023).

A literatura também tem evidenciado que a relação entre sustentabilidade e bem-estar não é apenas normativa, mas estratégica. Autores como Broom (1991) e Fraser (2008) destacam que o bem-estar é indissociável da eficiência produtiva, sobretudo quando se reconhece que sistemas sustentáveis precisam equilibrar performance zootécnica, rentabilidade e legitimidade social. A correta gestão de dejetos, o uso racional de medicamentos, o conforto térmico e o respeito aos comportamentos naturais são exemplos de práticas que beneficiam simultaneamente o animal, o ambiente e o produtor.

Portanto, o bem-estar animal na suinocultura deve ser compreendido como parte de um sistema agropecuário mais amplo, orientado por princípios éticos, ecológicos e econômicos. Sua adoção vai além do cumprimento legal: constitui um componente técnico e estratégico da sustentabilidade agropecuária contemporânea.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos dados coletados nos três ciclos produtivos permitiu observar uma tendência de aprimoramento técnico e econômico associada à intensificação das práticas de bem-estar animal. As informações foram organizadas com base em três dimensões principais: desempenho zootécnico, custos de produção e indicadores econômicos.

4.1 Desempenho Zootécnico e Bem-Estar Animal

Os indicadores zootécnicos evoluíram positivamente ao longo dos três lotes (Tabela 1). O Ganho de Peso Diário (GPD) aumentou de 0,825 kg/dia no Lote 1 para 1,004 kg/dia no Lote 3. A conversão alimentar melhorou, passando de 2,50 para 2,15, e a taxa de mortalidade reduziu de 1,27% para 1,12%. Essas melhorias refletem diretamente a intensificação das práticas de bem-estar observadas, como ambiência controlada, nutrição balanceada e biosseguridade aprimorada e estão em consonância com a literatura, que aponta a relação entre bem-estar e melhor desempenho fisiológico (Broom, 1991; Fraser, 2008).

Tabela 1 – Indicadores Zootécnicos por Lote

Indicador	Lote 1	Lote 2	Lote 3
Ganho de Peso Diário (kg/dia)	0,825	0,875	1,004
Conversão Alimentar	2,50	2,41	2,15
Taxa de Mortalidade (%)	1,27	1,47	1,12
Uso de Antibióticos (injeção)	10,42	8,91	4,14
Uso de Antibióticos (água)	0,53	1,11	0,09

Fonte: Dados da Pesquisa, (2025)

Observa-se na Tabela 1 que os resultados estão diretamente relacionados à intensificação das práticas de bem-estar observadas no terceiro ciclo, como o controle mais efetivo da ambiência, a adequação térmica das instalações, o manejo sanitário aprimorado e a redução do uso de antibióticos, que caiu para 4,14 aplicações injetáveis por animal e 0,09 via água — os menores valores da série.

Essas melhorias são coerentes com a literatura especializada. Conforme argumenta Broom (1991), o bem-estar animal favorece a adaptação fisiológica ao ambiente e reduz o estresse, resultando em melhor desempenho produtivo. Da mesma forma, Fraser (2008) destaca que a expressão de comportamentos naturais e a ausência de desconforto térmico estão associadas à maior eficiência metabólica.

4.2 Custos de Produção e Eficiência Econômica

No que tange aos custos, observou-se uma redução progressiva nos valores relacionados à alimentação, o que representa o principal componente do custo na suinocultura. A ração por animal passou de 232,72 kg no Lote 1 para 194,26 kg no Lote 3. O custo médio da ração por animal caiu de R\$ 457,43 para R\$ 388,84, e o custo por quilo vivo produzido reduziu

de R\$ 3,95 para R\$ 3,42 (Tabela 2). Esses dados indicam maior eficiência na conversão de insumos em produtividade, além da influência positiva de um ambiente menos estressante para os animais.

Tabela 2 – Custos de Produção por Lote

Indicador	Lote 1	Lote 2	Lote 3
Consumo de Ração por Animal (kg)	232,72	229,78	194,26
Custo da Ração por Animal (R\$)	457,43	438,34	388,84
Custo por kg Vivo (R\$)	3,95	3,66	3,42

Fonte: Dados da Pesquisa, (2025)

4.3 Indicadores Econômicos

Os resultados econômicos refletem diretamente os ganhos zootécnicos e a racionalização dos custos. A receita bruta estimada foi superior a R\$ 900 mil em todos os lotes, com lucro operacional crescente entre os ciclos, atingindo R\$ 389.209,10 no Lote 3. O ROI (Retorno sobre o Investimento) foi de 75,43% no terceiro lote, demonstrando que as práticas de bem-estar, além de atenderem à legislação e à ética, geram retorno econômico expressivo. O payback simples reduziu de 0,08 para 0,06 ciclos (Tabela 3), sugerindo que os investimentos se recuperam em um tempo mais curto.

Tabela 3 – Indicadores Econômicos por Lote

Indicador	Lote 1	Lote 2	Lote 3
Receita Bruta Estimada (R\$)	920.133,00	947.786,40	905.199,78
Lucro Operacional (R\$)	314.038,25	369.177,60	389.209,10
ROI (%)	51,81	63,80	75,43
Payback Simples (nº de ciclos)	0,08	0,07	0,06

Fonte: Dados da Pesquisa, (2025)

A estimativa da receita bruta por lote, considerando um preço médio de R\$ 6,00/kg, mostrou valores crescentes, chegando a R\$ 905.199,78 no Lote 3. O lucro operacional também aumentou de forma expressiva, atingindo R\$ 389.209,10 no terceiro ciclo.

O ROI (Return on Investment) — em português, Retorno sobre o Investimento — é um indicador financeiro que expressa quanto de retorno (lucro) um investimento gerou em relação ao valor investido.

O ROI foi o mais elevado nesse lote (75,43%), demonstrando que os investimentos em infraestrutura e manejo orientado ao bem-estar resultaram em maior retorno financeiro. Esse valor indica que, para cada R\$ 1,00 investido no Lote 3, obteve-se R\$ 0,75 de lucro operacional. Em outras palavras: O retorno financeiro sobre o capital investido nesse lote foi de 75,43%. Isso demonstra alta rentabilidade da produção, principalmente quando comparada a

investimentos mais conservadores (como aplicações financeiras ou mesmo outros sistemas produtivos com menor eficiência).

Um ROI de 75% sugere eficiência de manejo e controle de custos, associados às boas práticas de bem-estar animal, demonstra que o sistema não apenas se paga, mas gera excedente expressivo, sendo economicamente viável e sustentável e pode servir como referência para tomada de decisão, inclusive para justificar investimentos em infraestrutura, ambiência e biossegurança.

Por outro lado, o *payback* simples, estimado com base em um custo fixo de R\$ 25.000,00, também caiu de 0,08 (Lote 1) para 0,06 (Lote 3), o que significa que os retornos obtidos permitiriam recuperar os custos fixos em um menor número de ciclos.

A correlação entre a melhoria dos indicadores produtivos, a redução de custos e o aumento do retorno econômico sugere que as práticas de bem-estar animal adotadas não apenas atenderam a padrões normativos e éticos, mas se mostraram funcionalmente vantajosas para a sustentabilidade econômica da unidade produtiva. A redução no uso de antibióticos e a mortalidade menor indicam ainda ganhos indiretos relacionados à biossegurança e à aceitação do produto final em mercados mais exigentes.

Esses achados convergem com a literatura especializada, que reconhece o bem-estar como vetor estratégico para a sustentabilidade da suinocultura (Fraser, 2008; Tzanidakis et al., 2021; Zhang et al., 2024). Além disso, reforçam a ideia de que a conformidade ambiental e o bem-estar animal, longe de representarem custos improdutivos, constituem investimentos com retorno técnico e econômico comprovado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa evidenciou que a incorporação de práticas voltadas ao bem-estar animal na suinocultura não apenas atende às exigências normativas e éticas contemporâneas, mas também contribui de forma concreta para a sustentabilidade econômica da atividade. A análise dos três lotes produtivos em uma propriedade rural do município de Prudentópolis (PR) demonstrou que a melhoria nas condições de ambiência, manejo, biossegurança e nutrição resultou em avanços significativos nos indicadores zootécnicos, tais como ganho de peso diário, conversão alimentar e redução de mortalidade.

Do ponto de vista financeiro, observou-se uma queda progressiva nos custos por animal e por quilo vivo, associada ao uso mais eficiente de recursos e à redução do uso de antibióticos.

O Retorno sobre o Investimento (ROI) crescente entre os lotes — alcançando 75,43% no terceiro ciclo — e o encurtamento do payback simples indicam que os investimentos em bem-estar animal foram amplamente compensados por ganhos produtivos e econômicos.

Esses resultados reforçam a tese de que a conformidade ambiental e o bem-estar animal não devem ser compreendidos como entraves financeiros, mas como dimensões estratégicas da racionalidade produtiva e da legitimidade social da suinocultura. A adoção de indicadores contábeis e zootécnicos integrados pode, portanto, apoiar a tomada de decisão por parte de produtores, técnicos e formuladores de políticas públicas, contribuindo para a construção de sistemas agropecuários mais sustentáveis, resilientes e eticamente comprometidos.

REFERÊNCIAS

AGRISHOW. **Suinocultura sustentável**: práticas de manejo e inovação. 2023. Disponível em: <https://www.agrishow.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2025.

ALMEIDA, M. S. de. **Ambiência e desempenho zootécnico de suínos em sistemas sustentáveis**. Curitiba: Ed. Rural, 2024.

BATÁN, M. A. Agropecuária sustentável: fundamentos, práticas e desafios. São Paulo: **Oficina de Textos**, 2022.

BRAMBELL, F. W. R. **Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals Kept under Intensive Livestock Husbandry Systems**. London: HMSO, 1965.

BRANDT, M. Custos e desempenho produtivo em sistemas intensivos de suínos. **Revista Gestão Rural**, v. 19, n. 2, p. 233–248, 2023.

BROOM, D. M. Animal welfare: concepts and measurement. **Journal of Animal Science**, v. 69, p. 4167–4175, 1991.

BROOM, D. M. A history of animal welfare science. **Acta Biotheoretica**, v. 59, p. 121–137, 2011.

CARVALHO, G. P. de et al. Sustentabilidade na suinocultura: desafios e perspectivas. **Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável**, v. 5, n. 2, p. 121–134, 2015.

CANAL RURAL. Bem-estar animal como diferencial de mercado. 2023. Disponível em: <https://www.canalrural.com.br>. Acesso em: 05 mar. 2025.

CONAMA. **Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997**. Dispõe sobre o licenciamento ambiental. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 22 dez. 1997.

ENCICLOPÉDIA SIGNIFICADOS. **Bem-estar animal**. 2024. Disponível em: <https://www.significados.com.br>. Acesso em: 15 abr. 2025.

EMBRAPA. **Suinocultura e sustentabilidade**: tecnologias, indicadores e desafios. Brasília: Embrapa Suínos e Aves, 2023.

FAWC – Farm Animal Welfare Council. **Report on priorities for animal welfare research and development**. London, 1992.

FERNANDES, A. M. et al. Eficiência técnica em suinocultura: indicadores produtivos e sanitários. **Revista Produção Animal**, v. 14, n. 1, p. 45–58, 2024.

FENSTERSEIFER, T. I.; SARLET, I. W.; MACHADO, L. P. Direito fundamental à proteção do bem-estar animal. **Revista de Direito Ambiental**, São Paulo, v. 78, p. 79–108, 2015.

FIORILLO, C. A. P. **Curso de direito ambiental brasileiro**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

FRASER, D. Animal ethics and animal welfare science: bridging the two cultures. **Applied Animal Behaviour Science**, v. 65, p. 171–189, 1999.

FRASER, D. Understanding animal welfare: the science in its cultural context. **Oxford: Wiley-Blackwell**, 2008.

GIACOMELLI, M. T.; ELTZ, F. L. R. Bem-estar animal e o agronegócio: desafios e oportunidades. **Revista de Política Agrícola**, Brasília, v. 27, n. 3, p. 75–89, 2018.

Kreczkuski, S. et al. Bem-Estar Animal E Gestão Sustentável De Recursos Naturais Na Atividade Leiteira De Pequenas Propriedades Rurais. **Revista Acadêmica Da Lusofonia**, V. 1, N. 5, P. 1-12, 2024.

IBAMA. **Manual técnico para suinocultura sustentável**. Brasília: IBAMA, 2024.

LOPES, L. R.; STROPARO, T. R. Cultura de pinus taeda: custos e resultados. In: **Open Science Research**, v. 1, Guarujá: Editora Científica, 2022

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa nº 113, de 16 de dezembro de 2020**. Estabelece as diretrizes gerais para a adoção de boas práticas de manejo e bem-estar na criação de suínos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 2020.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Política Nacional de Meio Ambiente**: princípios e instrumentos. Brasília: MMA, 2024.

OLIVEIRA, R. S. de. Bem-estar animal como diferencial competitivo na cadeia suinícola brasileira. **Revista de Economia e Agronegócio**, v. 22, n. 1, p. 55–78, 2024.

OLIVEIRA, R. S.; LEONETI, A. B.; CEZARINO, L. O. Ciência, inovação e sustentabilidade: proposições para cadeias agroindustriais. **Revista Gestão & Tecnologia**, v. 19, n. esp., p. 80–98, 2019.

RAPPA, A. **Gestão ambiental**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

SEBRAE. **Manual de sustentabilidade para pequenas propriedades suinícolas**. Brasília: Sebrae Nacional, 2016.

STROPARO, T. R., ZAZULA, F., HRYCYNA, H. M., KRECZKIUSKI, S., KOTULA, P. Daecoinovação à sustentabilidade econômica: caminhos para a autossuficiência e inovação em pequenas propriedades rurais. **Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais**, v.15, n.3, p.1-10, 2024. DOI: <http://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2024.003.0001>

STROPARO, T. R.; SUCHODOLIAK, M.; SUCHODOLIAK, L. **Diversificação e desenvolvimento rural: agricultura familiar, erva-mate e mel**. Open Science Research, [s. l.], v. 10, p. 2047–2058, 2023.

SUINOS TOPGEN. **Relatório técnico 2024**. Curitiba: Topgen, 2024.

TOPGEN. **Panorama técnico e econômico da suinocultura paranaense**. Curitiba: Instituto Topgen de Pesquisa Aplicada, 2023.

TZANIDAKIS, N. et al. Review of animal welfare indicators in swine production: the link between welfare and economic performance. **Livestock Science**, v. 251, p. 104640, 2021.

VAN BAELEN, S. et al. Environmental and animal welfare implications of swine production. **Animal Welfare Journal**, v. 33, n. 1, p. 17–29, 2024.

WORLD ANIMAL PROTECTION. **Animal welfare essentials**. London, 2022. Disponível em: <https://www.worldanimalprotection.org>. Acesso em: 10 abr. 2025.

ZHUIN, W.; QUEIRÓZ, M. **Gestão ambiental aplicada ao agronegócio**. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

ZHANG, Y. et al. The relationship between animal welfare and productivity in intensive pig systems. **Journal of Animal Production Science**, v. 45, n. 3, p. 212–228, 2024.

ZULUAGA, C. F.; QUEIROZ, M. V. de. Impactos ambientais da suinocultura intensiva. **Revista Brasileira de Agroecologia**, v. 14, n. 2, p. 101–113, 2019.